

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338122>

TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Zuxurov Yigitali Tog‘ayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

zukhurov86@mail.ru

G‘ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

muzaffargofirov@gmail.com

***Annotatsiya:** Jahon ta’lim sohasida o‘qitishning zamonaviy didaktik vositalarini kengroq joriy etish orqali bo‘lajak muhandislarning zamonaviy texnik va texnologik bilimlarini rivojlantirish va kengaytirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro pedagogik tajribalarga ko‘ra, texnika yo‘nalishi oliy ta’lim muassasalarida “Geodeziya, kartografiya va kadastr” sohasi bo‘yicha muhandis kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimida AutoCAD, ArcGIS, Panorama, 3D terrain, Map Info kabi grafikli dasturlar asosida ishlab chiqilgan elektron o‘qitish vositalarining yangi avlodlarini yaratish va ulardan foydalanish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** geodeziya, kartografiya, dasturiy vosita, generalizatsiya model, motivatsiyalovchi, komponent, modul, fazoviy modellashtirish.*

***Аннотация:** В сфере мирового образования особое внимание уделяется развитию и расширению современных технических и технологических знаний будущих инженеров через более широкое внедрение современных дидактических средств обучения. Согласно международному педагогическому опыту, в системе подготовки инженерных кадров по направлению «Геодезия, картография и кадастр» в высших учебных заведениях технического профиля ведутся масштабные работы по созданию и использованию нового поколения электронных учебных средств, разработанных на основе графических программ, таких как AutoCAD, ArcGIS, Panorama, 3D Terrain, MapInfo.*

***Ключевые слова:** геодезия, картография, программное обеспечение, модель генерализации, мотивационный, компонент, модуль, пространственное моделирование.*

Abstract: *In the field of global education, special attention is given to the development and expansion of modern technical and technological knowledge of future engineers through the broader implementation of contemporary didactic teaching tools. According to international pedagogical experience, extensive work is being carried out in technical higher education institutions to develop and implement a new generation of electronic teaching tools based on graphic software such as AutoCAD, ArcGIS, Panorama, 3D Terrain, and MapInfo, within the system of training engineering personnel in the field of Geodesy, cartography, and cadastre.*

Keywords: *geodesy, cartography, software, generalization model, motivational, component, module, spatial modeling.*

KIRISH. So‘nggi yillarda barcha fan va sohalarda ulkan izlanishlar va tadqiqotlar olib borilib, misli ko‘rilmagan natijalarga erishilmoqda. Xususan, kartografiya va geoinformatikaning fan, texnika hamda ishlab chiqarish sohalari sifatida rivojlanib borayotganligi hech bir soha mutaxassisiga sir emas. Fanga geografik axborot tizimlari (GAT) ning kirib kelishi sohani yanada tez suratlar bilan rivojlanishiga olib keldi.

Mamlakatimizning turli mintaqalarida demografik jarayonlarni zamonaviy geoaxborot texnologiyalari va kartografik metodlar asosida tadqiq qilish, kartalarini tuzishda demografik ma‘lumotlarni to‘plash, saqlash, ma‘lumotlar bazasini yaratish, raqamli ko‘rinishga aylantirish, tahlil qilish, qayta ishlash, ro‘yxatga olish, baholash, avtomatik prognoz qilish, fazoviy ma‘lumotlar asosida modellashtirish, integratsiyalash va vizuallashtirish bo‘yicha tadqiqotlar yetarli darajada o‘rganilmagan. Shu sababli geoaxborot texnologiyalari va kartografik metodlar asosida demografik jarayonlarni o‘rganish zaruriyati paydo bo‘ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Geoaxborot tizimi, asosiy vazifalari tabiat va jamiyat hodisalarining geofazoviy ma‘lumotlarini maxsus vositalar yordamida to‘plash, saqlash, boshqarish, tahlil qilish, modellashtirish va tasvirlashdan iborat bo‘lgan mutaxassis va tahlilchilar boshqaruvi ostidagi umumlashgan dasturiy tizimdir

Geografik axborot tizimi yer yuzidagi obektlar, jumladan, binolar, shaharlar, yo‘llar, daryolar, davlatlarni kompyuter orqali tasvirlashga yordam beradi. Hozirda bu tizimni insoniyat faoliyati va dunyoda bo‘layotgan o‘zgarishlar, voqea-hodisalarni tasvirlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni aniqlash va ularni tushunish uchun qo‘llab kelmoqdalar. Kartalar orqali tasvirlab berilgan tahliliy muammolar insonga har xil sonlar, diagrammalardan ko‘ra vizual ravishda samaraliroq tushunishga yordam bermoqda. Buning sababi, hozirda GAT orqali vizual ko‘rinishda biror-bir muammoni tasvirlashda juda ko‘plab usullardan foydalanilmoqda. Bu usullar jumlasiga turli

ranglar, uch o'lchamli ko'rinishlar, vektorli tasvirlash kiradi va bu, o'z navbatida, matnlar yoki sonlar orqali tushunish qiyin bo'lgan jihatlarni ochib beradi.

NATIJALAR. Yuqorida keltirilgan ushbu tizim texnologik tizimlar turkumidan bo'lsada, ijtimoiy, iqtisodiy va sog'liqni saqlash sohalarida ham keng qo'llanila boshladi. Hozirgi kunda geoaxborot tizimining ilmiy asoslari keng ko'lamda o'rganilmoqda va endilikda kartalar orqali tasvirlash geografik bilimlar sohasida isbotlangan usullardan biriga aylandi. Agar biron-bir sohaga oid muammolarni tushunishga va ularning yechimini izlashga kirishadigan bo'lsak, endilikda darhol o'sha muammoning raqamli kartasini ishlab chiqishimiz, muammoning ko'lamini baholash orqali yechimlar izlashimiz va shunga yarasha qarorlar qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Geoaxborot tizimida qo'llaniladigan maxsus dasturlar asosan ikki turga bo'linadi va ular quyidagilardan iborat:

1. Pulli dasturlar. Ular jumlasiga hozirda mashhur bo'lgan ESRI kompaniyasining ArcView oilasidagi dasturlar, GIS MapInfo Professional, AutoCAD Map 3D, Geomedia Professional, Panorama, Remoteview, Bentley Map, Erdas Imagine kabilar kiradi.

2. Ochiq kodli dasturlar. Mazkur bepul geoaxborot tizimi dasturlariga Quantum GIS (QGIS), GRASS GIS, gvGIS, ILWIS, JUMP GIS, MapWindow GIS, SAGA GIS, Capaware, FalconView, Kalypso, TerraView, Whitebox GIS kiradi.

Pedagogik dasturiy vositalar - kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani buyicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi.

MUHOKAMA. Tadqiqotlar davomida ma'lum bo'ladiki, GIS texnologiyasi negizida, demografik jarayonlarni aks ettiruvchi yangi avlod kartalarini yaratishning yangi metodikasini ishlab chiqish zarurligi ko'zga tashlanadi. Shulardan kelib chiqib quyidagi demografik raqamli kartalarni yaratish texnologiyasi ishlab chiqildi. Aholi kartalarini yaratish texnologiyasini joriy etish va amalga oshirishdagi ishlar ketma - ketligi quyidagilardan iborat:

1. Hududning demografik holatini o'rganish. Bunda, raqamli ma'lumotlar to'planib mualliflik originallaridan, fond kartalari hamda masofadan zondlash materiallarini jamlagan holda ma'lumotlar bazalari shakllantiriladi. Bu bosqichda ishlar ko'lamini tanlangan hududning demografik holatini geografik jihatdan o'rganish jarayonini ham qamrab oladi.

2. Demografik obektlar tasnifi va tahlili. Ushbu jarayonda to‘plangan mavjud jadvallar (atributlar) hamda matnli ma’lumotlar kompyuter xotirasiga kiritiladi.

3. Shartli belgilar tizimini ishlab chiqish. Bunda, demografik jarayonlarni tavsiflaydigan shartli belgilar bibliotekasi yaratiladi, shuningdek standart bo‘yicha yaratilgan shartli belgilar bibliotekasi asosida joylardagi voqea va hodisalalarni izohlovchi legendalar tuziladi.

4. Kartaning mavzuli qatlamlari bilan ishlash. Bunda, mavzuli qatlamlar tanlangan ketma - ketlikda to‘g‘ri joylashtiriladi va kartografik tasvirni hosil qilish va ularni taxrir qilish ishlari amalga oshiriladi.

XULOSA. O‘qitish metodikasi uchun, modellashtirishni o‘rganilayotgan obektni bilish jarayoni sifatida ishlatish muhim hisoblanadi hamda model obektni “yakuniy tasvirini” asosiy matndagi aloqalarni ifodalovchi matni va obekt-matnning o‘zini ko‘rishga imkon yaratadi.

1. Muhandislarning kasbiy faoliyatlari turlari: konstruktiv, tashkiliy, kommunikativ, informatsion, rivojlantiruvchi, mobilizatsion, nazorat, texnik va boshqalardan iborat ekanligi, ular bu faoliyatni bajarishlariga qarab ularning vazifalari (umumiy) o‘qituvchi faoliyati tuzilmasi va (xususiy) kasbiy fanlar o‘qituvchisi faoliyat turlaridan iborat ekanligi aniqlandi.

2. Bo‘lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash jarayonini takomillashtirishning asosi sifatida kompyuter vositasida amalga oshiriladigan dasturlashtirilgan ta’lim metodidan foydalanish maqsadga muvofiqligi asoslandi.

3. Bo‘lajak muhandislarning o‘z kasbiy faoliyatlari shakllanishi jarayonida kompyuterlardan foydalanish tartibi, o‘rgatuvchi ko‘nikma hosil qiluvchi va nazorat qiluvchi vazifalardan iborat ekanligi hamda ularning tasnifi aniqlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov R, Begimqulov U, Tayloqov N Ta'limda axborot texnologiyalari. – T.:,-2010, 120 b
2. Hamidov J.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish va qo'llash texnologiyasi. ped. fan. dokt. Diss. Toshkent. 2017. - 337 b.
3. Hamidov J.A., Zuxurov Y.T. Konseptualniye osnovi podgotovki obsheobrazovatelnix predmetov na osnove sovremennix pedagogicheskix texnologiy i sredstv. "XXI asr ta'lim tizimida innovatsion va integratsion yondoshuvlar" mavzusidagi Halqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. Jizzax, 2021-yil.
4. Zuxurov Y.T. Talabalarda kartografik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik sharoitlari. "Kasb-hunar ta'limi" ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. Toshkent, 2021-yil, 1-son
5. G'ofirov, M. J., Bolibekov S.S. o'g'li. (2022). Muhandislik yo'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar. International conferences, 1(8), 78–82. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/137>
6. Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Jamshid Oktyamovich Khakimov, Shakhlo Sadullaevna Sharipova, Muzaffar Farmonovich Turaev, Muzaffar Jumaevich Gofirov, Zulfiya Qayumovna Murodova. (2021). Formation of Didactic Competence of Students as a Pedagogical Problem. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7552 – Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3409>
7. G'ofirov M.J., Shukurova S.A. qizi. (2022). Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences, 1(8), 12–16 Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/121>